

DOI: 10.31866/2617-2674.3.1.2020.202688

Ганна Чміль

доктор філософських наук, доцент;

e-mail: gannachmil@gmail.com; ORCID: 0000-0001-6569-1066

Київський національний університет культури і мистецтв;

академік, директор Інституту культурології,

Національна академія мистецтв України, Київ, Україна

Рецензія на навчальний посібник Олени Миколаївни Москаленко-Висоцької «Основи продюсерської діяльності»

Москаленко-Висоцька О. М.
Основи продюсерської діяльності.
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 259 с.

Москаленко-Висоцька, О.М., 2019.
Основи продюсерської діяльності.
Київ : Видавничий центр КНУКіМ.

Moskalenko-Vysotska, O.M., 2019.
Osnovy prodiuserskoi diialnosti [Fundamentals
of Producer Activity]. Kyiv: KNUKiM Publishing Center.

Навчальний посібник О. М. Москаленко-Висоцької становить собою концептуально-цілісне наукове осмислення основ продюсерської діяльності в сучасних кіно-телепроцесах.

Актуальність та цінність посібника зумовлюється найперше тим, що він спрямований на підготовку студентів факультету кіно і телебачення КНУКіМ до майбутньої практичної, творчої та виробничої співпраці з кіно-телепродюсерами, які є ключовими фігурами в забезпеченні процесу кінотелепродукування.

Для України це особливо значимо, оскільки на сьогодні процес становлення і розвитку кінотелепродюсерської

діяльності набув зримих ознак, а, відповідно, наукове узагальнення як світового, так і національного досвіду кінотелепродюсування є вкрай необхідним як для подальшого стимулювання розвитку означеного процесу, так і введення його концептуальних засад до наукового дискурсу та навчального процесу.

Відтак, навчальний посібник має не вузько навчальне призначення, а й концептуально світоглядне, пов'язане насамперед з сучасною тенденцією наукового розвитку-переходу від поглибленої спеціалізації до розширеної інтеграції: кіно-, телепродюсування з іншими мистецькими, медійними, культуротворчими процесами.

© Ганна Чміль, 2020

Посібник має чітку структуру, складається з п'яти розділів та десяти підрозділів, які й формують смислове осердя основ кіно-, телепродюсування.

Розпочавши з аналізу продюсерської системи у сфері аудіовізуального бізнесу, етапів його становлення, правового регулювання та фінансового забезпечення, авторка доходить до кінцевої мети: формування мистецької вартості – кіно-, телефільму як бізнес-проекту. Отже, маємо чи не вперше у кінотелебізнесі України його серйозне наукове осмислення з ре-

тельною аналітичністю, конкретністю та фактологічною систематизацією у помір естетичній і світоглядній оцінці.

Автор рецензованого навчального посібника – О. М. Москаленко-Висоцька – збирила та систематизувала величезний матеріал, що розкриває основи виробництва аудіовізуальної продукції, головні положення авторського права, правила укладання авторських, трудових та ліцензійних угод, технологію складання бізнес-плану продюсерського проекту, кошторису тощо.

Hanna Chmil

*Doctor of Philosophy, Associate Professor;
e-mail: gannachmil@gmail.com; ORCID: 0000-0001-6569-1066
Kyiv National University of Culture and Arts;
Academician, Director of the Institute for Cultural Research,
National Ukrainian Academy of Arts, Kyiv, Ukraine*

Review of Olena Moskalenko-Vysotska's Training Manual "Fundamentals of Producer Activity"

O. M. Moskalenko-Vysotska's textbook is a conceptual and holistic scientific understanding of the production basics in modern cinema and television processes.

The relevance and value of the training manual are primarily due to the fact that it is aimed at preparing students of the Cinema and Television Faculty of KNUC&A for the future practical, creative and production cooperation with cinema producers, which are key figures in the process of cinema production.

This is especially important for Ukraine because today the process of formation and development of cinema production has become visible and accordingly scientific generalization of both world and national experience of cinema production is essential

both for further stimulation of the specified process development and introduction of its conceptual principles to scientific discourse and the educational process.

Therefore, the textbook has not only a narrow educational purpose, but also a conceptual outlook, connected primarily with the modern tendency of scientific development, the transition from advanced specialization to advanced integration: film, television production with other artistic, media, and cultural processes.

The guide has a clear structure, consists of five sections and ten sections, which form the semantic core of the basics of film and television production.

Starting with an analysis of the audiovisual business production system,

the stages of its formation, the legal regulation and financial support, the author reaches the ultimate goal: formation of artistic value – a film, television as a business project. Therefore, for the first time in the cinema industry of Ukraine, we have a serious scientific understanding of it with careful analyticity, specificity and factual systematization in the aid of aesthetic and ideological assessment.

The author of the peer-reviewed textbook O. M. Moskalenko-Vysotska has collected and systematized a great deal of material that reveals the basics of audiovisual production, the main provisions of copyright, the rules of making copyright, employment and licensing agreements, the technology of drafting a business plan for a production project, estimates, etc.

